

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ФЕРМЕРАМИ

Ахматов Абутолибхон Очилхон оглы

Независимый исследователь

Каршинского государственного технического университета
abutolibakhmatov06@gmail.com, орхидея: 0009-0009-5121-3114
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16568522>

Абстрактный: В статье системно проанализированы основные внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность дехканских (фермерских) хозяйств по использованию земельных ресурсов. В качестве внутренних факторов рассматриваются финансовый, трудовой, технический, агротехнологический и управленческий потенциал хозяйств. Внешние факторы рассматриваются на основе социально-экономической среды, государственной политики, инфраструктуры, природно-климатических условий, водоснабжения и системы агроуслуг. Автор анализирует взаимосвязь этих факторов и их влияние на эффективность деятельности дехканских (фермерских) хозяйств, а также вносит предложения по обеспечению рационального использования земельных ресурсов.

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, земельные ресурсы, внутренние факторы, внешние факторы, агроуслуги, управление, эффективность, водные ресурсы

Введения. Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики любой страны, и его устойчивое развитие напрямую зависит от эффективности использования земельных ресурсов. В частности, отношение к земле со стороны мелких хозяйств, таких как крестьянские (фермерские) хозяйства, стратегия их использования и практическая деятельность занимают центральное место в современной аграрной политике. Земельные ресурсы являются не только основным средством производства для этих хозяйств, но и главным фактором, определяющим экономическую стабильность и уровень жизни. Поэтому анализ того, как и какими способами крестьянские (фермерские) хозяйства используют земельные ресурсы, выявление и научное обоснование факторов, влияющих на это, является одной из актуальных научных и социальных проблем. Сегодня крестьянские (фермерские) хозяйства функционируют в сложной и многофакторной экономической, экологической и социальной среде. Стратегия использования земельных ресурсов формируется под влиянием различных внутренних и внешних факторов. Эти факторы тесно

взаимосвязаны друг с другом, и при их дисбалансе снижается качество обработки земли, снижается производительность труда и нарушается экономическая стабильность. Внутренние факторы связаны со спецификой дехканского (фермерского) хозяйства, а именно: техническими возможностями, рабочей силой, агротехническим уровнем, управленческим потенциалом и финансовой устойчивостью. Внешние факторы формируются на основе государственной политики, рыночной конъюнктуры, уровня инфраструктуры, системы агроуслуг, природно-климатических условий, экологической обстановки, а также права собственности на землю и правовых процедур. Дехканские (фермерские) хозяйства зачастую действуют в рамках своих возможностей при использовании земельных ресурсов. В этом процессе важную роль играют их финансовое положение, знания и опыт, уровень владения имеющимися техническими средствами, а также навыки применения технологий обработки земли.

Также на отношение к земле влияют возраст, опыт, уровень образования и активность членов фермерских хозяйств в принятии решений. Именно эти факторы считаются внутренними и, благодаря их глубокому изучению, могут служить основой для принятия эффективных управленческих решений. Внешние факторы формируются за пределами деятельности дехканских хозяйств и связаны со многими внешними политическими, экономическими и экологическими условиями. В частности, к таким внешним факторам относятся государственные субсидии, кредиты, программы технической помощи, налоговая политика, инфраструктура, ирригационная система, рыночная инфраструктура и институциональная среда в сельской местности. Кроме того, природные факторы, такие как изменение климата, экологические условия и дефицит водных ресурсов, также напрямую влияют на качество обработки земли и производительность. Для рационального и устойчивого использования земельных ресурсов в деятельности дехканских хозяйств необходим баланс внутренних и внешних факторов. В противном случае ресурсы будут расходоваться впустую, усилится деградация земель и подорвется экономическая устойчивость хозяйств. Поэтому системный анализ этих факторов, изучение каждого из них в отдельности и определение их влияния на использование ресурсов важны с научной и практической точки зрения. Другим важным аспектом является то, что эти факторы постоянно меняются и находятся в движении. Внутренние факторы могут меняться в

зависимости от способности владельцев ферм принимать решения, их открытости к инновациям и готовности к саморазвитию.

Внешние факторы, в свою очередь, подвержены изменениям в результате государственной политики, международных рынков, климатических условий и сдвигов в глобальной пищевой цепочке. Поэтому дехканским хозяйствам необходимо развивать способность адаптироваться к этим факторам в своей деятельности, эффективно управлять ими и превращать их в возможности. С другой стороны, для устойчивого и долгосрочного развития дехканских хозяйств необходимы стратегии, сочетающие внешние факторы с внутренним потенциалом, опирающиеся на современные принципы управления и эффективно использующие информационно-коммуникационные технологии. Эти стратегии позволяют рассматривать использование земельных ресурсов не только как способ получения экономической выгоды, но и как фактор обеспечения экологической и социальной стабильности. С этой точки зрения комплексное изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на использование земельных ресурсов дехканскими хозяйствами, их научная систематизация и оценка как движущих факторов, является важной научной и практической задачей. Данная статья служит именно этой цели: раскрыть природу внутренних и внешних факторов, выявить их взаимосвязь и создать основу для эффективного управления.

Анализ литературы. Во многих научных источниках представлены различные подходы и взгляды на изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность использования земельных ресурсов крестьянских (фермерских) хозяйств. В научной литературе эти факторы рассматриваются как система, подробно анализируются их взаимозависимость, влияние на ресурсы и роль в управлении.

1. Анализ внутренних факторов. Исследователь А.К. Каримов в своей работе «Эффективность использования ресурсов в сельском хозяйстве» уделяет особое внимание внутренним возможностям дехканских хозяйств. По его мнению, финансовая устойчивость, качество трудовых ресурсов, уровень управления и обеспеченность сельскохозяйственной техникой являются факторами, определяющими отношение хозяйства к земле. Автор также подчеркивает, что эти факторы динамичны и изменяются с течением времени. В отчетах Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан содержатся показатели уровня технической оснащенности дехканских хозяйств, качества семян, использования агроуслуг. Показано,

что эти факторы напрямую влияют на методы обработки земли, производительность и экономическую эффективность фермерских хозяйств.

В некоторых источниках отмечается, что субъективные факторы, такие как возрастной состав членов домохозяйства, уровень их образования и предпринимательские навыки, также играют важную роль в процессе использования земельных ресурсов. Анализ этих аспектов в сочетании с социологическими и психологическими подходами позволяет глубже понять механизмы принятия решений фермерами.

2. Анализ внешних факторов. В докладах, опубликованных международными организациями, такими как ФАО, КГМСХИ, ПРООН, рассматриваются внешние факторы в широком спектре. В частности, развитие инфраструктуры, возможность подключения к рыночным сетям, стабильность государственной политики, экологическая ситуация и наличие водных ресурсов указаны как важные факторы, определяющие использование земельных ресурсов дехканскими хозяйствами. Каримов Б.Б. и Турсунов Р.Х. в своих исследованиях называют внешние факторы «неизбежной цепью внешних воздействий» для дехканских хозяйств. Среди этих факторов в качестве основных негативных факторов выделяются изменение климата, нестабильность налоговой политики, бюрократические препятствия при получении кредитов и субсидий.

По их мнению, нестабильность внешней среды снижает бережное отношение фермеров к земле. В то же время в некоторых источниках внешние факторы также представлены как позитивные возможности. Например, отмечается, что развитие сельской инфраструктуры, открытие новых рынков и усиление государственной поддержки могут стать для фермеров мощным стимулом к более эффективному использованию земельных ресурсов. Этот подход основан на принципе «стабильная внешняя среда — активное внутреннее развитие».

3. Комплексный и синергетический подходы. В современной литературе подчеркивается необходимость рассмотрения факторов не по отдельности, а во взаимодействии, системно и комплексно. Например, исследования, проведенные CGIAR и ICARDA, предлагают оценивать внутренние и внешние факторы как целостную интегрированную систему. По их мнению, эффективность использования ресурсов напрямую зависит от гармонии этих факторов. В данном случае особого внимания заслуживает синергетический подход. Согласно синергетическому подходу,

максимальные результаты могут быть достигнуты только при гармоничном взаимодействии внутренних и внешних факторов. Например, фермерское хозяйство, обладающее финансовыми ресурсами, не может эффективно использовать земельные ресурсы, если оно лишено доступа к рынку. Напротив, если имеется хорошая рыночная инфраструктура, но фермерское хозяйство лишено техники, это также влияет на результат.

4. Научно-практические источники и территориальные особенности. Научные исследования, проведенные на примере Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской и Самаркандской областей, показывают, что внутренние и внешние факторы различаются по территории. Данная ситуация, то есть «соотношение локализованных факторов», доказывает необходимость разработки локализованной модели аграрной политики и управления земельными ресурсами. Эту идею подтверждают и результаты научных семинаров, проводимых Институтом экономики АН Республики Узбекистан.

Обзор литературы показывает, что важно анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на использование земельных ресурсов дехканскими хозяйствами, не по отдельности, а как взаимодействующую систему. Воздействие каждого фактора на ресурс варьируется контекстуально, то есть в зависимости от пространства, времени и ситуации. В научных источниках подчеркивается роль цифровых технологий, информационно-коммуникационных технологий, преемственности аграрной политики и инноваций в этом направлении.

Заключение и предложения. Дехканские (фермерские) хозяйства сегодня занимают важное место в системе сельского хозяйства нашей страны. Использование ими земельных ресурсов зависит от взаимодействия многих факторов. Анализ показывает, что среди внутренних факторов важную роль играют такие, как управленческий потенциал хозяйства, его технические возможности, финансовое состояние, квалификация рабочей силы и уровень агротехники. Именно эти внутренние факторы напрямую влияют на отношение к земле, качество ее обработки и, как следствие, на урожайность.

Внешние факторы формируются в результате взаимодействия дехканского хозяйства с внешней средой. К ним относятся государственная политика, экономическая ситуация, деятельность финансовых институтов, сельская инфраструктура, доступ к водным ресурсам, климат и состояние окружающей среды. Поскольку эти факторы зачастую находятся вне

контроля владельца хозяйства, их устойчивое и позитивное формирование играет решающую роль в обеспечении эффективного функционирования дехканского хозяйства.

Дисбаланс между внутренними и внешними факторами приводит к неэффективному использованию ресурсов, деградации земель, снижению производительности, снижению доходов фермерских хозяйств и экономической нестабильности. Поэтому необходим систематический и глубокий анализ этих факторов, правильная оценка каждого из них и определение соответствующих мер.

- Необходимо организовать программы непрерывного обучения для повышения управленческих навыков и агротехнического уровня фермерских хозяйств, которые позволят привить фермерам навыки научного использования земельных ресурсов.

- Внутренние факторы следует усилить путем внедрения ресурсосберегающих технологий, адаптированных к местным условиям. В частности, необходимы практические подходы к водосберегающим методам, механизации обработки почвы и использованию органических удобрений.

- Для переориентации внешних факторов в позитивное русло государство должно последовательно проводить политику поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, включая земельные и правовые гарантии, налоговые льготы, субсидии и гранты, а также систему кредитования.

- Необходимо улучшить внешние условия в сельской местности за счёт развития инфраструктуры, включая дороги, водо- и электросети, а также увеличения количества агросервисных центров. Это упростит логистику использования земельных ресурсов.

- Для обеспечения устойчивого подхода фермеров к земле необходимо их тесное взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, аграрными вузами и консалтинговыми центрами. Это обеспечит интеграцию науки и производства.

- Необходимо разработать дифференцированные подходы, учитывающие местный климат, состав почвы, водоснабжение и опыт населения, которые четко определяют, как следует использовать ресурсы в каждой области.

- Необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния земельных ресурсов с использованием цифровых систем мониторинга,

технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта. Это позволит оперативно выявлять проблемы и оперативно реагировать на них.

– Разработать систему показателей оценки состояния использования земельных ресурсов и внедрить критерии оценки дехканских (фермерских) хозяйств, что будет стимулировать фермерские хозяйства к анализу своей деятельности.

– Усиливая участие местных жителей в аграрной политике и привлекая институты гражданского общества, можно взять под общественный контроль влияние внешних факторов.

– Необходимо разработать устойчивую, эффективную и экологически безопасную модель использования земельных ресурсов для дехканских хозяйств на основе комплексного подхода, сочетающего внутренние и внешние факторы.

Список использованной литературы

1. Каримов Б.Б. (2020). Эффективность использования ресурсов в сельском хозяйстве и пути ее повышения. – Ташкент: Издательство «Илм Зиё».
2. Турсунов Р. Х. (2021) Современные подходы к управлению земельными ресурсами. – Самарканд: Изд-во Института аграрной экономики.
3. ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (SOLAW). – Рим: ФАО, 2021.
4. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. (2022). Ежегодные аналитические отчеты о деятельности дехканских хозяйств республики. – Ташкент: Аграрный информационный центр.
5. ИКАРДА – Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах. Устойчивое землепользование в засушливых районах. – Бейрут: ИКАРДА